

INDIGOFERA O'SIMLIKINING KIMYOVIY TARKIBI VA QO'LLANILISHI

Jumaniyazova Sanobar Kadambayevna

Toshkent Farmatsevtika Instituti akademik litseyi

biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Indigofera o'simligi haqida, o'simlikning kimyoviy tarkibi va qo'llanilishi, undan olinadigan bo'yoqning to'qimachilikdagi ahamiyati, foydalanish, izoprenoidlar, ularning sinflanishi va biosintezi o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar: Indigo bo'yog'i, aglikon, basma, xna, ferment, bo'yoq, izoprenoidlar.

Indigoni indigoferaning barglaridan olishadi. Indigoferaning barglarida rangsiz glikozid-indikan mavjud. Fermentlarning harakati tufayli glikozid glyukoza va aglikon indoksilga parchalanadi. Aglikon ham rangsiz, havoda tezda oksidlanadi va indigotinga - ko'k indigo ga aylanadi.

Bo'yoqchi moddalar sinfining asoschisi bo'lgan Indigo qadim zamonlardan beri ma'lum (2000-4000 yil oldin rbizning eramizga qadar). XIX asrning oxirlarigacha Indigoni tropik mamlakatlarda o'sadigan indigofera o'simlik turining poya va barglaridan olishgan (Xitoyda, Hindistonda, Indoneziyada, Yava orolida va x.k.). Indigo birinchi marta 1883 yilda A.Bayer tomonidan sintetik yo'l bilan olingan. A.Bayer shuningdek ushbu indigoning tuzilishini ham aniqlagan. Sintetik Indigoning sanoatda ishlab chiqarish 1897 yildan boshlangan. Indigoid bo'yoqchilar ikkita stereoizomer, ya'ni, *cis* va *trans* formalarga ega. Bularning ichida *trans* forma barqaror hisoblanadi. Fermentlangan barglardan tushgan cho'kma hohlagan bir kuchli asos bilan aralashtiriladi, masalan, ishqor bilan, tugmachagacha presslanadi, keyin poroshokka aylantirishadi. Poroshokni turli moddalar bilan aralashtiriladi va ko'k va binafsha ranglarni olishadi.

Rangining nomlanishi o'simlikning vatani bo'lmish Hindistondan kelib chiqqan, indigofera o'simligining nomlanishi esa lotinchadan “indigo” va —ferre”(keltirmoq). Inglizchada bu rang “Indian blue” - “Hindcha ko'k” deb nomlanadi. Indigoni yeti xil rangli optik spektr ichiga tarkibiga qo'shishadi, biroq zamonaviy olimlarning ta'kidlashicha uni alohida rang sifatida qo'shishmaydi va binafsha rang deb belgilashadi.

Ahamiyati va qo'llanilishi

Indigofera barglari poroshoklaridan ikkita bo'yoq olishadi - matolar uchun juda mustahkam to'q-ko'k bo'yoq indigo sochlar uchun bo'yoq basma. Indigofera barglari bo'yoqlaridan ilk djensilar bo'yalgan.

Oddiy yo'l bilan matolarni bo'yash jarayoni juda mehnat talab etadi va ko'proq jismoniy va vaqt talab etadi. Indigofera barglarini kattakon chanlarda ivitiladi, quyuc ko'k suyuqlik ni maksimal miqdorda olish uchun bir qancha sutka davomida pishiriladi. So'ngra suv quyiladi, hosil bo'lgan bo'yoq moddani esa katta bo'lmagan porsiyalarda quritiladi. Indigoning olinadigan poroshokini qirqilgan limon bilan aralashtiriladi va ma'lum vaqt qoldiriladi, masalan bir haftacha achiguniga qadar. Judayam qimmatbaho, serunum bo'yoqlar - bu ko'p yillik achishdan keyin olingan bo'yoqlar hisoblanadi. Bo'yoqning kam uchraydigan rang turini olish uchun bo'yoqni chanlarda yer ostiga ko'mib qo'yiladi. Bu bo'yoqni “yetilishi” ga qadar optimal temperaturani beradi. Bo'yoqni matoga surtilganda u oldiniga zangor rang beradi, lekin keyinchalik kislorod ta'siri natijasida to'yingan ko'k rang hosil bo'ladi. Bo'yash jarayoni ko'pgina usullar yordamida bajariladi. Tayyor matolarni quyoshda quritiladi.

Basma - bu zangori-kul rangga ega bo'lgan indigoferaning maydalangan barglaridir. Basma o'zi bilan bir qatorda tabiiy o'simlik bo'yog'iga ega bo'lgan - tarkibida biologik aktiv moddalar va vitaminlarga ega ekologik toza mahsulot hisoblanadi. Qadim zamonlarda basma judayam qimmatbaho tovar hisoblangan. Ushbu bo'yoqning ishlatilishi oilaning farovonligini bildirgan. Basmadan oilaning farovon hayotini bildirish uchun erkaklar ham, ayollar ham, hatto undan uy hayvonlarini bo'yashda qo'llashgan.

Oldinlari basmani olish uchun Hindistondan keltirilgan yovvoyi indigoferaning

barglarini qo'llashgan. Keyinchalik esa o'simlikni yetishtirishni boshlashgan va undan yirik indigofera plantatsiyalari paydo bo'lgan. Ushbu bo'yoq forslarda, misrliklarda, assiriyaliklarda, shumerlarda, abissinlarda urf bo'lgan va oltinning vazniga teng deb hisoblashgan!

Basma alohida sochlarni bo'yash uchun ishlatilmagan, aks holda ko'k- zangor rang hosil bo'lishi mumkin edi. Uni faqatgina xna bilan birgalikda qo'llash mumkin. Modomiki basma indigoga ega bo'lsa ham, agar unga xna qo'shilsa, zangor rang hosil bo'lishini oldini olish mumkin. Basmaning ko'k rangi xnaning to'yingan qizil rangini neytrallashtiradi va bo'yash natijasini ancha yaxshilaydi.

Basma xna bilan xar xil ranglarni olish uchun turli proporsiyalarda aralashtiriladi, masalan, qora, shokoladli, bronzali, kashtanli. Ba'zibir kerakli ranglarni olish uchun basмага va xnaga shuningdek boshqa o'tlar ham qo'shiladi, ular arabika kofesi, lavlagi, rocosh va h.k.

Basma xnadan so'ng hosil bo'lgan sochlarning hush kelmaydigan rangini to'g'irlaydi. Xna va basmaning nisbatini o'zgartirib, bo'yashdan so'ng tabiiy ko'rinishga ega bo'ladigan juda ko'plab soch ranglarini olish mumkin. Sochlarni izchil bo'yash usuli qora rangni olish uchun qo'llaniladi. Bunday usul hattoki oqargan sochlarni bo'yashda uchun ham tavsiya etiladi.

Chapdan o'ngga:

[*Indigofera pseudotinctoriana*](#)ning barglari. [*Индигофера Потанина*](#)ning gullari. [*Indigofera hendecaphyllan*](#)ning zangor loviyalari. [*Indigofera suffruticosan*](#)ning yetilgan loviyalari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Ф.С. Пилипенко.* Род 33. ИНДИГОФЕРА, или ИНДИГОНОС — INDIGOFERA L. // Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. / Ред. тома С. Я. Соколов. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — Т. IV. Покрытосеменные. Семейства Бобовые — Гранатовые. — С. 132— 135. — 976 с. — 2500 экз.
2. *Б.К. Шишкин.* Род * ИНДИГОФЕРА — INDIGOFERA L. // Флора СССР. В 30 т / Гл. ред. акад. В. Л. Комаров; Ред. тома Б. К. Шишкин. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1945. — Т. XI. — С. 298—300. — 432 с. — 4000 экз.
3. *Д.А. Муравьёва.* Тропические и субтропические лекарственные растения. М.: Медицина, 1983. 336 с., с ил.
4. Ю.А. Овчинников, Биоорганическая химия, М., 1987, с. 693 - 702
5. Х.Х. Holmatov, O'.A. Axmedov. Farmakognoziya. T.1995, 136 bet.
6. В.В. Племенков. Введение в химию природных соединений. Казань. 2001. с. 164 - 193.